

АКЦЕСОРНИЙ ІЛЬМЕНІТ ВИВІТРЕНИХ ПЛАГІОГРАНІТОЇДІВ САКСАГАНСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЯК МОЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ТИТАНОВИХ РОЗСИПІВ

Харитонов В.М.^{1*}, Полетньова А.О.²

¹ Криворізький національний університет, Кривий Ріг

² Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоecології та осадового рудоутворення ДНУ «ЦПМГГОР»

* Автор-кореспондент, e-mail: haritonov.vm@knu.edu.ua

Анотація. *Прийнята спроба встановити генетичний зв'язок між розсипним і корінним ільменітом на прикладі Малишевського родовища титанової руди і плагіогранітоїдів Саксаганського комплексу, викритих Покровським кар'єром (Дніпропетровська область, Україна). Досліджені ільменіти наближені за вмістом V, Mn, Pb, Zr (значення коефіцієнту відмінності k коливається в межах 0,0-0,33). Відмінність між вмістом Co, Cu, Ni, Sn, Cr, Zn – більш суттєва (значення k коливається в межах 0,7-0,96). Враховуючи деякі риси подібності між ільменітом Малишевського родовища і ільменітом з плагіогранітоїдів саксаганського комплексу можна зробити висновок про можливість присутності цих порід серед джерел живлення розсипного покладу. Виявлені відмінності мікрокомпонентного складу дозволяють припустити, що серед обкатаних уламків ільменіту у розсипному покладі Малишевського родовища присутні частинки з інших утворень Українського щита.*

Ключові слова: *плагіогранітоїд, Саксаганський комплекс, Малишевське родовище, ільменіт, титан, Покровський кар'єр, Середньопридніпровський блок, Український щит.*

Титан – це важливий стратегічний метал, відомий своїми видатними властивостями, що робить його корисним у виробництві літаків, ракет, кораблів, медичного обладнання та інших речей, які потребують легкості, міцності та стійкості до агресивних середовищ.

Сировинну базу світової титанової промисловості складають п'ять геолого-промислових типів родовищ: метаморфогенні, магматичні, вулканогенно-осадові, гіпергенні, розсипні.

Основними виробниками титану є країни СНД (Україна, Казахстан та інші) – 60%, Японія та США і в незначних обсягах КНР (Педько та інші, 2018). Динаміка зміни продукування титанового концентрату у світі і глобальний сировинний потенціал наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Промислово-економічні відомості про титановий концентрат світу*

Назва концентрату	Виробництво, млн.т.			Ресурси (станом на 2021 р.), млн.т.
	2019	2020	2021	
Ільменітовий	7,7	7,6	8,4	700
Рутиловий	8,4	8,2	9,0	750

* за даними (Mineral commodity summaries, 2022).

Як видно, з представленої інформації, у 2020 р. зафіксовано незначний спад виробництва титанового концентрату, що, вірогідно, пов'язано з пандемією COVID-19. Через рік, у 2021 році, відмітилося зростання виробництва, яке перевищило доковідний рівень 2019 року.

Згідно з даними Геологічної служби США потенціал України станом на 2022 рік оцінюється у 5,9 тис. т ільменітового та 2,5 тис. т рутилового концентрату (Mineral commodity summaries, 2022).

В межах нашої країни розвідано 11 родовищ титанової сировини, що становить близько 20% світових запасів цього металу. До найвідоміших родовищ титану належать Стремигородське, Федорівське, Видиборзьке, Кропивнянське, Іршанське, Малишевське та інші. Два останні є комплексними, в яких окрім ільменіту (мінерал Ti) видобувають циркон (мінерал Zr) (Педько та інші, 2018).

Малишевське родовище розташоване у П'ятихатському та Верхньодніпровському районах Дніпропетровської області. Воно відноситься до Правобережного розсипного району, який є складовою Придніпровської розсипної зони, яка поєднана в Українську субпровінцію Східно-Європейської провінції. Територія родовища міститься в межах Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита. На думку авторів (Гурський та інші, 2005) продуктивна товща родовища представлена двома різновіковими утвореннями – пісками полтавської серії і сарматського ярусу. Інші вчені (Зосимович, 2003) висувають ідею про одночасне формування продуктивної товщі, а саме середньої підсвіти новопетровської світи. Крім того, ці групи вчених не дійшли єдиної думки щодо походження родовища. Перша група припускає, що він утворився в типових прибережних і мілководних морських умовах. З протилежної точки зору – родовище виникло в замкнутому басейні, який називають Субпаратетис. Незважаючи на суперечливі точки зору, обидві групи вчених сходяться на думці, що Малишевське родовище за віком датується палеоген-неогеном. Також одностайно вважають, що породами з яких надходив ільменіт до Малишевського розсипу були ті, що в той час не були занурені в під водами палеобасейну.

Результати раніше виконаних досліджень. Важливість забезпечення ресурсами титанової сировини країн обумовлює прискіпливу увагу багатьох науковців до систематики і аналізу чисельної інформації щодо нарощування сировинної бази родовищ ільменіту. У роботі (Харитонов, Полетньова, 2022) зазначається, що породи, які руйнуються могли жити розсип Малишевського родовища, представлені палео-мезоархейськими утвореннями – мігматити, плагіогнейси і амфіболіти. Другорядна роль належала неорархейським утворенням мокромосковського, токівського комплексів і білозерської й конкської серій. Підпорядкована роль належала палеопротерозойським породам.

У роботі (Харитонов, Харитонов, 2020) порівнювався типохімізм ільменіту з пісків Малишевського родовища та корінних докембрійських порід. Дослідження хімічного складу ільменіту проводили з визначенням основних мінералоутворювальних компонентів – TiO_2 і FeO ; домішкових – MgO , MnO , V_2O_5 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 . Також визначили елементи, надходження яких пов'язано із засміченістю іншими мінералами мономінеральних ільменітових аналітичних наважок – P_2O_5 , SiO_2 , CaO , Cr_2O_3 та ін. Вчені виявили, що серед більшості проаналізованих проб, за особливостями хімічного складу ільменіт з пісків Малишевського родовища є найбільш наближеним до магматичних ніж до метаморфічних докембрійських порід УЩ.

На нашу думку, встановлення більш тісного генетичного зв'язку між розсипним і корінним ільменітом є важливим як теоретичним, так і практичним завданням. Розв'язання цієї проблеми допоможе уточнити історію геологічного розвитку регіону і прогнозувати області, які є перспективними для пошуків родовищ титану з аналогічним генезисом, у чому і полягає актуальність роботи.

Мета і задачі досліджень. За мету автори обрали оцінити рівень подібності мікрокомпонентного складу ільменіту саксаганських плагіогранітоїдів з ільменітом Малишевського родовища. Для досягнення зазначеної мети були поставлені та виконані такі задачі: 1) аналіз відібраних проб та проведення магнітної сепарації, виділення слабomagнітного та сильномагнітного продуктів; 2) ви-

значення класів з найбільшим вмістом ільменіту; 3) порівняння мікрокомпонентного складу ільменіту з Малишевського родовища та із саксаганських плагіогранітоїдів.

Характеристика вихідного матеріалу, методика виконання досліджень. В основу роботи покладені відібрані проби вивітрених саксаганських плагіогранітоїдів з Покровського гранітного кар'єру (колишній Жовтневий). Проби титан-вмістних пісків Малишевського родовища та отриманого з них ільменітового концентрату взяті з літотечних фондів кафедри геології та екології Криворізького національного університету.

Покровський гранітний кар'єр розміщується у Покровському районі м. Кривий Ріг, на схід за 150 м від греблі Кресівського водосховища (Полетньова, 2022). Ним розроблялося будівельне каміння – плагіогранітоїди Саксаганського комплексу. На поточний момент добувні роботи припинені.

У південно-західному борту кар'єру були відібрані 11 рядових мінералогічних проба з вивітрілих плагіогранітоїдів. Вони були укрупнені в загальну пробу масою 42 кг. З її матеріалу після дезінтеграції були отримані 6 класів крупності (мм): +3,0; -3,0+1,0 -1,0+0,5; -0,5+0,25; -0,25+0,071; -0,071.

В результаті мінералогічного аналізу було виявлено, що в матеріалі класів -3,0+1,0 і -0,25+0,071 мм виявлений дещо більший вміст ільменіту у порівнянні з іншими класами. Тому було прийнято рішення вилучати мономінеральну фракцію ільменіту з класів з підвищеним вмістом мінералу. Вилучення проводили за допомогою магніту зі змінною потужністю поля. Спочатку була отримана сильно-магнітна витяжка при індукції магнітного поля 800 нТл, а потім з неї при 400 нТл була отримана магнітна витяжка. Останню було опрацьовано сталим магнітом для очищення витяжки від сильномагнітних мінералів і антропогенних політантів (магнетит, сильномагнітний піротин, металеві ошурки тощо).

В літотечних фондах кафедри геології та екології вивчалися проби пісків Малишевського родовища і отриманого з них ільменітового концентрату. Визначення мікрокомпонентного складу ільменіту Малишевського родовища та саксаганських плагіогранітоїдів, як одного з можливих джерел постачання ільменіту до розсипних руд, проводилося за допомогою спектрального флюоресцентного аналізу. Були проаналізовані сильномагнітні та магнітні витяжки і немагнітні залишки з класифікованого матеріалу плагіогранітоїдів, а також ільменітовий концентрат, отриманий з руд Малишевського родовища. Рівень відмінності мікрокомпонентного складу ільменітів оцінювався за формулою 1. При незначній відмінності коефіцієнт (k) має менше значення притул до нуля, що відповідає рівності значень вмісту елементу в ільменіті з різних утворень. При суттєвій відмінності (в декілька разів) коефіцієнт k наближається до 1.

$$k = \Delta C / C_2 \quad (1)$$

де k – коефіцієнт відмінності; $\Delta C = C_2 - C_1$ – різниця вмісту елементу (%); C_1 і C_2 – вміст елементу (%) в саксаганському і малишевському ільменіті: C_1 – менше число; C_2 – більше число.

Аналіз одержаних результатів. Порівняння мікрокомпонентного складу ільменіту Малишевського родовища (іл-1) проводилося з ільменітом магнітної витяжки при 400 нТл з класу -0,25+0,071 мм саксаганських плагіогранітоїдів (п-11а), так як саме там виявлений найбільший вміст титану (рис. 1, табл. 2).

Отримані результати наведені у таблиці 3. Досліджені ільменіти наближені за вмістом таких мікроелементів: V, Mn, Pb, Zr (значення k коливається в межах 0,0-0,33). Відмінність між вмістом Co, Cu, Ni, Sn, Cr, Mo, Zn, Nb, P в ільменітах більш суттєва. В ільменіті з Малишевського родовища відсутній Mo, а в ільменіті з саксаганських плагіогранітоїдів не виявлені P та Nb. Коефіцієнт відмінності для вмісту Co, Cu, Ni, Sn, Cr, Zn у саксаганському і малишевському ільменіті коливається в межах 0,7-0,96.

Рисунок 1. Вміст деяких мікроелементів (%) в складі ільменіту Малишевського родовища та вивітрених саксаганських плагіогранітоїдів.

Значення V, Cu, Ni, Pb, Cr, Zr помножені на 10^{-3} ; Mn, P – на 10^{-2} ; Mo, Sn – 10^{-4} .

Таблиця 2

Мікрокомпонентний склад ільменіту Малишевського родовища і саксаганських плагіогранітоїдів, $\cdot 10^{-3}$

Проба	V	Bi	Ge	Co	Mn	Cu	Mo	Ni	Nb	Sn	Pb	Ti	P	Cr	Zn	Zr
іл-1	20	–	–	2	200	1	–	1	4	0,3	3	>1000	50	150	3	20
п-11 ^а	15	–	–	7	300	5	0,3	5	–	1	3	>1000	–	7	70	20
п-11 ^б	20	–	–	3	70	5	0,2	3	–	0,3	1	300	–	10	3	20
п-11 ^в	15	–	–	2	70	5	0,15	3	–	0,2	1	300	–	10	3	20
п-11 ^г	10	0,2	0,1	0,7	70	3	0,2	1,5	–	0,2	1	300	–	5	3	30
п-11 ^д	17,5	–	0,1	5	70	7	0,3	5	–	0,3	2	400	–	7	3	30
п-11 ^е	7	–	–	0,5	50	2	0,15	1,5	–	0,5	0,5	300	50	5	3	30

Примітка. іл-1 – ільменітовий концентрат з розсипних руд Малишевського родовища; п-11а-п-11е – продукти магнітної сепарації вивітрілих плагіогранітів саксаганського комплексу: п-11а – магнітна витяжка з класу $-0,25+0,071$ мм при 400 нТл; п-11б – немагнітний залишок з класу $-0,25+0,071$ мм при 400 нТл; п-11в – сильномагнітна витяжка з класу $-0,25+0,071$ мм при 800 нТл; п-11г – немагнітний залишок з класу $-0,25+0,071$ мм при 800 нТл; п-11д – сильномагнітна витяжка з класу $-3,0+1,0$ мм при 800 нТл; п-11е – немагнітний залишок з класу $-3,0+1,0$ мм при 800 нТл.

Таблиця 3

Різниця між мікрокомпонентним складом ільменіту з Малишевського родовища та саксаганських плагіогранітоїдів

Елемент	V	Co	Mn	Cu	Ni	Sn	Pb	Cr	Zn	Zr
к	0,25	0,71	0,33	0,8	0,8	0,7	0,0	0,95	0,96	0,0

Висновки. Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що мікрокомпонентний склад ільменіту Малишевського родовища носить деякі риси подібності з ільменітом з плагіогранітоїдів саксаганського комплексу. Тобто, ці породи могли бути джерелом живлення розсипного покладу. Також слід зазначити, що у мікрокомпонентному складі ільменіту Малишевського родовища є відмінності (відсутність молібдену, фосфору, значна перевага у вмісті хрому). Тому, можна припустити, що серед обкатаних уламків ільменіту з саксаганських плагіогранітоїдів у розсипному покладі Малишевського родовища присутні частинки з інших утворень Українського щита.

ЛІТЕРАТУРА

Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. Металічні та неметалічні корисні копалини України. Том 1. Металічні корисні копалини. Київ, Львів. Центр Європи. 2005. 785 с.

Зосимович В.Ю. Про стратиграфічне положення, вік і генезис Самотканських розсипів. Матеріали II науково-виробничої Наради геологів-зйомщиків України. Київ. УкрНДГРІ. 2003. С. 113-115.

Педько А.Б., Губаренко Л.М., Волошина А.С. Оцінка поточного стану й основних проблем розвитку титанової промисловості України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. 23. С. 287-291.

Полетньова А.О. Мікрокомпонентний склад ільменіту як індикатор умов утворення розсипного Малишевського родовища. Магістерська робота. Криворізький національний університет. 2022 (рукопис). 48 с.

Харитонов В.М., Полетньова А.О. Петрологічний чинник живлення Малишевського розсипного родовища титану (Дніпропетровська область, Україна) у допалеогеновий час. IX Міжнародна науково-практична конференція «Innovations and Prospects of World Science» 2022 р. Ванкувер. Канада. С. 289.

Харитонов В.М., Харитонов Д.В. Особливості хімічного складу ільменіту Малишевського кайнозойського родовища та деяких докембрійських порід Українського щита. Збірник тез, Міжнародної наукової конференції, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка, Національної академії наук України. 2020. С. 224.

Mineral commodity summaries. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey U.S. 2022. 202 р. (<https://doi.org/10.3133/mcs2022>).